

АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ УСТУВОРИ ҚОМЕА

**МАЧНУНОВА МУТАҲИРА ҲУКУМАТОВНА
НАИМОВ БЕКМУРОД ҚУНГУРОТОВИЧ**
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки вобастагии таъминоти маъсулоти озуқаворӣ аз воридоти баъзе намуди маъсулот аз хориҷи ҷумҳури танзими нархи бозори истеъмолро душвор гардонид, ба дастрасии аҳоли ба онҳо таъсири манфӣ мерасонад. Илова ба ин тибқи пешгӯиҳои аз маълумоти соҳмонҳои байналмилалӣ маълум мегардад, ки нархҳои барои маводи хӯрокворӣ вобаста ба мураккабшавии авзои сиёсии байналмилалӣ, шиддат гирифтани вазъи геосиёсӣ низомӣ, буғронҳои молиявӣ иқтисодӣ, инчунин мушкилоти марбут ба тағйирёбии иқлим дар солҳои минбаъда сол ба сол боло меравад.

Калидвожаҳо: амниятӣ озуқаворӣ, бехатарии маҳсулоти озуқаворӣ, ҳадафҳои стратегӣ, соҳаи кишоварзӣ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

МАДЖНУНОВА МУТТАХИРА ХУКУМАТОВНА

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмент и организации туризма
Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава

НАИМОВ БЕКМУРОД КУНГУРОТОВИЧ

кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента и управления и
организации туризма Бохтарского государственного университета имени Насира Хусрава

Анализ показывает, что зависимость поставок продовольственных товаров от импорта некоторых видов продукции из-за границы затрудняет регулирование цен потребительского рынка и отрицательно влияет на доступ населения к ним. Кроме того, по прогнозам из информации международных организаций, очевидно, что цены на продукты питания будут расти из года в год в связи со сложностью международной политической ситуации, обострением геополитической и военной ситуации, финансово-экономической ситуации. кризисы, а также проблемы, связанные с изменением климата в последующие годы.

Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, безопасность пищевых продуктов, стратегические цели, сельское хозяйство.

FOOD SECURITY AND ITS ROLE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY

MAJNUNOVA MUTTAHIRA HUKUMATOVNA

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and
Tourism Organization of Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav

NAIMOV BEKMUROD KUNGURTOVICH

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Management and Tourism
Organization at Bokhtar State University named after Nasiri Khusrav

The analysis shows that the dependence of food supplies on imports of certain types of products from abroad makes it difficult to regulate consumer market prices and negatively affects public access

to them. In addition, according to forecasts from international organizations, it is obvious that food prices will rise from year to year due to the complexity of the international political situation, the aggravation of the geopolitical and military situation, the financial and economic situation. crises, as well as problems related to climate change in the following years.

Keywords: *food safety, food safety, strategic goals, agriculture.*

Масъалаҳои бехатарии маъсулоти озуқаворӣ мафъуми амнияти озуқавориро бо равандҳои буду боши одамон, хизматрасониҳои тиббӣ ва муъити зисти солим пурра гардонида, бо сиёсати давлат ҷиҳати рушди устувор алоқаи зич дорад. Бояд қайд намуд, ки бо таъсири пандемияи коронавирус, баъдан суръат гирифтани нооромии сиёсии ҷаҳонӣ ва ба ин васила кандашавии занҷираҳои логистикӣ, буҳрони энергетикӣ сузишворӣ, болоравии харољотҳои истеъсолӣ, алаҳусус маводи ғизоӣ, зиёдшавии маъдудиятҳо оид ба хариду фуруш асоси баландшавии арзиши маъсулоти хурока гардид. Индекси нархи маъсулотҳои хурока бо ӯисобҳои Созмони байналмиллалӣ озуқа дар соли 2021 125,7% ва 2022- 138% -ро ташкил дод.

Ба ин раванд зиёдшавии аҳолии қурраи замин, нархи баланди захираҳои истеъсолӣ, норасоии қувваҳои корғарии баландхтисос, зиёдшавии талабот ба ғизои солим дар кишварҳои рубатараққӣ, маъдудияти ба гардиш ворид намудани заминҳои обии таъиноти кишоварзӣ, ояндабинҳои номусоиди оқубатҳои тағирёбии иқлим таъсир мерасонанд. Барои мамлакатҳои, ки дорои шароитҳои мусоиди иқлимӣ табиӣ оид ба истеъсоли маводи ғизоианд, содироти он омили муъими рушди устувори иқтисодӣ мегардад. Дар сатҳи глобали вазъияти амнияти озуқаворӣ мушкил гашта, нуъҷаи аҳолии қураи замин гуруснагӣ мекашад. Агар ин раванд тағир наёбад, то соли 2030 қариб 10% аҳолии қураи замин ба гуруснагӣ дучор мегардад [1.с.106,110].

Њалм ва устувори рушди истеъсолоти маъсулоти озуқаворӣ дар ҷумҳури яке аз омилҳои таъмини бехатарии озуқаворӣ кишвар ба ӯисоб рафта, самаранокӣ ва устувори рушди соҳаи кишоварзӣ, инчунин истифодаи самаранокӣ заминҳои қорами мамлакат дар он нақши муъим мебозад. Шумораи умумии аҳолии Ҷумҳурии Тољикистон ба ҳолати нимаи аввали соли 2023 мувофиқи маълумоти оморӣ 10165 ҳазор нафарро ташкил дода, вобаста ба афзоиши мунтазами аҳолии ҷумҳури ва сатҳи баланди таваллуд талабот ба маъсулоти озуқаворӣ сол аз сол зиёд мегардад.

Тибқи маълумоти оморӣ соли 2021 861,5 ҳазор гектар ва дар соли 2022 дар майдони 858,4 ҳазор гектар (аз он дар заминҳои обӣ 594,8 ҳазор гектар), соли соли 2023 дар майдони 861,4 гектар (595,4 ҳазор гектар) кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шудааст.

Ҳамазамон бо мақсади самаранок истифода намудани заминҳои қорами обӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ қумҳури соли 2021 204,3 ҳазор гектар ва дар соли 2022 213,2 ҳазор гектар кишти такрорӣ гузаронида шуд.

Таҳлили истифодабарии заминҳои қорам дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ қумҳури нишон дод, ки дар соли 2023 ҳамагӣ дар заминҳои обӣ 595,4 ҳазор гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузарониданд, ки аз ин нишондиҳанда 33 ҳазор гектарро кишти байни қаторҳои боғ ташкил медиҳад.

Бо истифодаи самаранокӣ заминҳои таъиноти кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ҷумҳури соли 2021 ба маблағи 28,7 млрд. сомонӣ ва дар соли 2022 ба маблағи 31,5 млрд. сомонӣ ва дар шаш моҳи соли 2023 ба маблағи 13,2 млрд. сомонӣ маъсулоти растанипарварӣ истеъсол гардида, суръати афзоиш мутаносибан 108,1 фоиз, 105,9 фоиз, 107,7 фоиз ва 110,4 фоиз таъмин гардид[2.с. 74,78].

Дар ин раванд бо қори гардидани навоариҳо, азхудкунии заминҳои нав ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо боз ҳам имкониятҳои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа ва беҳтар намудани таъминоти аҳоли бо маҳсулоти ватанӣ мавҷуд мебошад.

Бо пешниҳодҳои имтиёзҳои андозии гумрукӣ ва ҳавасмандгардонии хоҷагӣҳо маҳсулоти кишоварзӣ бо тадриҷ афзоиш ёфта, дар соли 2022 аз ҳисоби истеҳсоли намудҳои

асосии маҳсулоти кишоварзӣ ба сари ҳар як нафар аҳоли, аз ҷумла ғалладонагиҳо ба 175,3 кг, картошка 109,2 кг, сабзавот ва полизӣ 355,1 кг, мева ва ангур 81,2 кг, равғани растанӣ, 2,4 кг, гӯшт (дар вазни кушта) 18,1 кг, шир 106,2 кг ва тухм ба 121 дона баробар гардида дар қиёс ба 5 соли охир ба сари ҳар як нафар аҳоли ғалладонагиҳо ба андозаи 33,7 фоиз, картошка 3,3 фоиз, сабзавот ва полизӣ 15,3 фоиз, меваҷот 7,4 фоиз, гӯшт 21,4 фоиз ва тухм 2,5 баробар зиёд гардид.

Тибқи Меъёрҳои тавсиявии физиологии истеъмолии маҳсулоти асосии озуқаворӣ ба ҳар сари аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҷукумати Љумњурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2018, № 451 тасдиқ шудааст, сатҳи таъминоти аҳоли бо маъсулоти асосии истеъмоли ба ҳолати 1 январи соли 2023 чунин аст:

Љадвали 1.- Дараҷаи таъминоти аҳолии Љумњури бо маъсулотҳои асосии кишоварзӣ

№ р/т	Номгӯии маъсулот	Меъёри истеъмоли, кг	Истеъсол ба як нафар аҳоли, кг	Дараҷаи таъминот, %
1	Нон ва маъсулоти нонӣ	147,7	175,0	118,5
2	Картошка	92,0	109,6	119,1
3	Сабзавот ва полезиҳо	166,1	356,4	214,5
4	Мева, ангур ва буттамевагиҳо	124,1	81,5	65,6
5	Гӯшт ва маъсулоти гӯшти	40,8	17,5	42,9
6	Шир ва маъсулоти ширӣ	115,3	106,6	92,4
7	Тухм, млн/дона	180 дона	121,4	67,4

Манбаъ: *Ҳисобҳои муаллиф бо истифода аз Маълумати омили кишоварзӣ дар соли 2023, Душанбе, 2023*

Вобастагии таъминоти маъсулоти озуқаворӣ аз воридоти баъзе намуди маъсулот аз хориҷи Љумњури танзими нархи бозори истеъмолиро душвор гардонид, ба дастрасии аҳоли ба онҳо таъсири манфӣ мерасонад. Илова ба ин тибқи пешгӯиҳои аз маълумоти созмонҳои байналмилалӣ маълум мегардад, ки нархҳои барои маводди хӯрокворӣ вобаста ба мураккабшавии авзои сиёсии байналмилалӣ, шиддат гирифтани вазъи геосиёсӣ низомӣ, буғронҳои молиявӣ иқтисодӣ, инчунин мушкилоти марбут ба тағйирёбии иқлим дар соҳаи минбаъда сол ба сол боло меравад [3.с, 21,25].

Дар асоси пешгӯиҳои иқтисодӣ ӯҳидҳои болоравии нархҳои барои гандум ба ҳисоби миёнаи ҳар сол 4 фоизро ташкил намуда, то соли 2030 ба 500 доллари ИМА барои як тонна баробар мешавад. Дар соҳаи алоҳида бо дар назар доштани шароити иқлимӣ обу ҳаво нархи гандум то соли 2030 метавонад тағйирпазир гардад. Бозори ғалла, орд ва маъсулоти нонӣ дар Тоҷикистон нисбати устувории нархҳои хеле ҳассос буда, он бештар аз воридоти маъсулот вобастагӣ дорад. Суръати болоравии нарх ба маъсулоти асосии озуқаворӣ, маҳсусан ба гандум ва орд, дастрасии аҳолиро ба ин намуди маъсулот мушкил мегардонад.

Тамоюлҳои демографӣ дар Тоҷикистон, ки дар афзоиши босуръати шумораи истеъмолкунандагон зоҳир мешаванд, ислоҳоти низоми бехатарии маҳсулоти хӯроквориро тақозо мекунанд. Илова бар ин, бо дарназардошти афзоиши даромади содиротӣ аз ғурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, бе таҷдиди низоми бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ба он ноил шудан ғайриимкон аст.

Бинобар ин зарур шуморида мешавад, ки чораҳои зерин роҳандозӣ карда шаванд:

- зиёд намудани истеъсоли ҳаҷми маъсулоти ватанӣ;
- бештар намудани назорати эпидемиологӣ аз болои бемориҳои ғизоӣ;
- арзёбӣ, навсозӣ ва модернизатсияи заминаи ӯқуқии бехатарии маъсулоти озуқаворӣ;

- таъсиси шабакаи ягонаи базаҳои маълумоти марказӣ ва минтақавии мақомоти назорати маъсулоти озуқаворӣ бо мақсади фароҳам овардани шароит барои ӯламъоварӣ, мубодила ва таълили самараноки маълумоти назорати маъсулоти озуқаворӣ;
- беътар намудани назорат аз болои мутобиқати ашъи хоми кишоварзӣ ва маъсулоти озуқаворӣ ба талаботи гигиении озуқаворӣ ва меъёрҳои бехатарии озуқаворӣ;
- навсозӣ намудани талабот ва чораҳои назорати расмӣ дар соҳаи назорати байторӣ;
- навсозӣ намудани талабот ва чораҳои назорати расмӣ дар самти назорати фитосанитарӣ;
- ӯроӣ намудани чораҳои самаранок барои пурзӯр намудани назорат аз болои маъсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ воридотӣ ва дастгирии содироти маъсулоти озуқаворӣ;
- баланд бардоштани иқтисоди лабораторияҳо дар кишвар ва такмили инфрасохтори назорати лабораторӣ;
- баланд бардоштани иқтисоди кормандони назорати маъсулоти озуқаворӣ тавассути низомии такмили ихтисоси касбӣ.

Иӯрои ин амалҳо ӯнияти расидан ба ӯнадафи стратегии кишвар-таъмини амнияти озуқаворӣ бевосита мусоидат менамояд[4.].

Таъмини амнияти озуқаворӣ – ин ҳолатест, ки дар он ҳар шахс дар ҳар вақт ба миқдори кофӣ ӯзои солим, сифати баланд ва дастрас дастрасӣ дошта бошад. Ин мафҳум чор унсурҳои асосиро дар бар мегирад:

1. Дастрасӣ ба ӯзо – мавҷудияти маҳсулоти ӯзое дар бозор.
2. Қобилияти харид – имконияти иқтисодӣ барои хариди хӯрок.
3. Сифат ва бехатарӣ – мутобиқати маҳсулот ба стандартҳои санитарӣ.
4. Истифодаи дуруст – тарзи ӯзоегии солим ва таъботии дуруст.

Мо дар мақолаи илмӣ худ доир ба ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулот дар мамлакат қорҳои зиёд амалӣ шуданд пешниҳод намудаем. Аз ҷумла, фазои мукаммали ҳуқуқии соҳа андоз, об, замин, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷаҳои деҳқонӣ (фермерӣ)», «Дар бораи хоҷагии ёрирасони шахсӣ», «Дар бораи байторӣ», «Дар бораи кооперативҳо», «Дар бораи зотпарварӣ», «Дар бораи моҳипарварӣ, моҳигирӣ ва ҳифзи захираҳои моҳӣ», «Дар бораи ғалла ва маҳсулоти қорқарди он», «Дар бораи карантин ва муҳофизати растаниҳо», «Дар бораи занбуриасалпарварӣ», «Дар бораи чарогоҳ», «Дар бораи ассотсиатсияи истифодабарандагони об», «Дар бораи парандапарварӣ», «Дар бораи амнияти озуқаворӣ», «Дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ» мавриди амал қарор доранд, ки ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзи дар мамлакат нақши муассир дорад. Тибқи маълумотҳои оморӣ масоҳати умумии заминҳои обии ҷумҳурӣ 762,2 ҳазор гектарро ташкил медиҳад, ки 63 ӯизи аҳолии мамлакат дар ин соҳа фаъолият намуда, тибқи Консепсияи ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳои оби дар ҷумҳурӣ имконият мавҷуд аст, ки масоҳати заминҳои обиро то ба 1,6 млн. гектар расонем. Маълумоти мавҷуда аз он шаҳодат медиҳад, ки ба истехсоли маҳсулоти кишоварзӣ 176 975 хоҷагии қалон, миёна ва хурд машғул буда, дар робита ба ин месазад аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки 5 март соли 2007 ва дар таҳрири нав 31 декабри соли 2008 қабул гардида, ёдовар шавем. Дар он се роҳи дастгирии давлатии комплекси агросаноатӣ, ҷудо намудани субсидия (кумаки молиявӣ) аз ҳисоби бучети давлатӣ, ҷалби сармояҳои хориҷӣ ва грантҳо барои рушди соҳаҳои комплекси агросаноатӣ муқаррар гардидааст, ки ба рушди ин соҳа дар мамлакат мусоидати қалон намуда дар таъмини амнияти озуқаворӣ кишвар нақши муассир мегузорад[5.с, 219].

Хулоса: ба андешаи мо таъмини амнияти озуқаворӣ омилҳои асосии рушди устувор, саломатии ҷомеа ва суботи иҷтимоӣ мебошад. Барои ба дастовардани амнияти пурраи озуқаворӣ, зарур аст, ки давлат бо бахши хусусӣ ва ҷомеа ҳамқорӣ намуда, сиёсати дурусти аграрӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро татбиқ намояд. Танҳо дарин сурат метавон рушди иқтисодии

дарозмуддат ва саломатии наслҳои ояндаро бо маҳсулотҳои аз нигоҳи экологӣ тоза таъмин кард.

АДАБИЁТҲО

1. Наимов Б.Қ. Таъмини амнияти озуқаворӣ – омили муҳими рушди иқтисоди миллӣ. [Матн] / Наимов Б.Қ. // Международниый исследовательский центр “Endless Light in Science» ALMATA. KAZAKHSTAN 25 JUNE 2023. – 106 – 110 с.
2. Наимов Б.Қ. Рушди соҳаи боғпарварӣ - омили муҳим дар таъмини амнияти озуқавории кишвар. Маҷалаи “Кишоварз” – и ДАТ ба номи Ш. Шохтемур. №2 2021. – 74 – 78 с.
3. Маҷнунова М.Ҳ., Наимов Б.Қ. Нақши соҳаи кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Наимов Б.Қ.,// Международный научный журнал Endless Light in Science ALMATA. KAZAKHSTAN 31 Октября 2025 С.21-25.
4. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе, 2016. – 104 с.
5. Раҳматзода, С. Роль налогообложения в промышленной индустриализации / С. Раҳматзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально – экономических и общественных наук. – 2022. – № 8. – С. 74 – 80. – EDN DSVWBT.